

FORMA-PAISAGEM E CHÃO: OBRA DE ARTIGAS NO CENTRO CÍVICO DE MACAPÁ

PIRES, JOÃO MAGNUS

Doutorando PPG FAU UnB

joaomagnuspires@gmail.com

RESUMO.

Macapá teve um processo de desenvolvimento configurador de sua paisagem urbana entre as décadas de 1940 e 1990. A produção arquitetônica desse período possui elementos da arquitetura moderna, mas poucos estudos analisam esses projetos, com potencial para apresentar sinais de uma possível descentralização da continuidade da arquitetura moderna no Brasil. Este artigo toma a quadra das secretarias do Amapá, situada na Avenida FAB, como estudo de caso para contribuir no preenchimento dessa lacuna. Nessa quadra localiza-se o edifício originalmente concebido como sede da Divisão de Obras do Território do Amapá pelo arquiteto João Vilanova Artigas, inaugurado em 1970, atualmente conhecido como Secretaria de Infraestrutura (SEINF). O objetivo deste estudo foi identificar estratégias arquitetônicas adotadas nos projetos dessa quadra, que a distinguem das demais ao preservarem o caráter público dos seus espaços livres. A falta de compreensão sobre esses projetos que compõem a paisagem do bairro Central de Macapá constitui uma lacuna que se propõe enfrentar. A análise se fundamenta nos conceitos de tectônica, forma-paisagem e espaços de aparição pública, trabalhados por Kenneth Frampton. O método adotado consistiu na análise, à luz dessas categorias, dos edifícios e da quadra, para compreender os gestos projetuais essenciais, as relações dos edifícios com a paisagem, o grau de indeterminação do chão e o domínio público derivado dessas relações. Identificou-se que o gesto projetual de configuração do terreno (*earthwork*), conectando o chão interno e externo ao edifício da SEINF, é repetido em escala ampliada na quadra do Centro Cívico, tornando-a excepcional em Macapá pela preservação do caráter público do espaço livre interno da quadra. Conclui-se que esta estratégia projetual pode servir de referência para o ensino e o desenvolvimento de projetos arquitetônicos. Estudos futuros sobre outras obras podem evidenciar o papel do conjunto da avenida na conformação da paisagem urbana de Macapá.

Palavras-chave: MACAPÁ (1), PAISAGEM (2), TECTÔNICA (3)

1. INTRODUÇÃO

Com o objetivo de ocupar para proteger a foz do Rio Amazonas (**Fig. 1**) e a região fronteira do extremo norte do Brasil - próximo às Guianas -, o Território Federal do Amapá foi criado, em 1943, desmembrando este território do estado do Pará¹. Ao se estabelecer como capital do novo ente federativo, Macapá iniciou um processo de desenvolvimento urbano que culminou, no início da década de 1990, na estadualização do Amapá² (**Fig. 2**). À produção arquitetônica local, que pode ser lida como tardia, já que entre 1943 e 1956 ainda apresentava notável influência da arquitetura neo-colonial e art decó, que já tinham ultrapassado seu ápice no restante do país na década de 1930, integraram-se três obras do arquiteto João Batista Vilanova Artigas, construídas nos três primeiros anos da década de 1970³.

Figura 1. Macapá às margens do Rio Amazonas, antes da abertura da Avenida FAB e da transferência da pista de pouso, ocorrida em 1958. © IBGE, ID: 40456, acervo municípios brasileiros, Macapá (AP), s.n., [19--].

Figura 2. Cronologia do processo de estadualização do Amapá e inauguração do conjunto do Centro Cívico. © João Magnus Pires, 2025.

Este trabalho analisa como se dá atualmente a relação entre um desses edifícios projetados por Artigas, com a quadra do Centro Cívico em que este está implantado na Avenida FAB e a paisagem que contribui para configurar. O edifício em questão hoje abriga a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amapá (SEINF), originalmente concebido como sede da Divisão de Obras do Território (Federal) do Amapá, inaugurado em 1970⁴. Uma década mais tarde, em 1981, um conjunto de seis edifícios, de autoria ainda não identificada, foi implantado na mesma quadra constituindo o Centro Cívico do ente federativo⁵ (Fig. 3).

Figura 3. A parte do Centro Cívico que foi inaugurada em 1981. © IBGE, ID: 40455, acervo municípios brasileiros, Macapá (AP), s.n., [19--].

Este estudo foi conduzido como parte integrante da pesquisa de doutorado em andamento intitulada “Avenida FAB, nexos tectônicos com a paisagem urbana em Macapá: estratégias em projeto” e teve como objetivo identificar estratégias arquitetônicas adotadas nos projetos dessa quadra, que a distinguem das demais ao preservarem o caráter público do espaço livre (**Fig. 4**). A escassez de estudos sobre os projetos de arquitetura de Macapá, para além de uma abordagem historiográfica, constitui uma lacuna para a qual este trabalho pretende oferecer uma contribuição inicial.

Figura 4. Avenida FAB (em destaque) e a SEINF na quadra do Centro Cívico, circundada pelas quadras vizinhas com predomínio de lotes tradicionais, Macapá (AP). © Google Earth Pro, 2024.

No ano de 1990⁶, o teórico de arquitetura Kenneth Frampton resgatou e aprofundou o conceito de “tectônica” utilizando-o, em seguida, para escrever um estudo sobre a arquitetura dos séculos XIX e XX por meio de sua poética construtiva⁷. Em um contexto de questionamento a respeito da arquitetura moderna e de proposta da sua superação - por nomes como Robert Venturi e Denise Scott-Brown -, as reflexões de Frampton buscam identificar na arquitetura moderna uma expressividade que estaria presente mais na sua dimensão construtiva, do que na espacialidade moderna, tão enfatizada. O objetivo de Frampton era identificar o que seria essencial e capaz de validar a arquitetura, sem convocar conceitos externos à disciplina. Assim como, resistir ao que considerava uma degeneração cultural: o galpão decorado que, para ele, já havia alcançado êxito generalizado na década de 1990⁸.

Embora Frampton tenha direcionado seu olhar com maior ênfase no edifício, em textos como *Rappel à l'ordre: argumentos em favor da tectônica* e *Studies in tectonic Culture*, paralelamente, este mesmo autor refletia sobre a paisagem em uma série de textos publicados pela primeira vez no período entre 1971 e 2020, e que recentemente foram reunidos em uma coletânea⁹. Publicado originalmente em 2019, *The Unfinished Project at the End of Modernity: Tectonic Form and the Space of Public Appearance*¹⁰ é um desses textos presentes na coletânea, e é possível verificar que Frampton também desenvolve uma leitura crítica com maior integração entre arquitetura e paisagem urbana, que se relacionam principalmente por meio do gesto de configuração do terreno (*earthwork*) - procedimento essencial da arquitetura trabalhado conceitualmente pelo autor nos seus textos sobre tectônica junto ao conceito de configuração da cobertura (*roofwork*).

Então, a partir das discussões de Frampton conduzidas na virada do século, adota-se aqui um método analítico fundamentado, especialmente, em seu conceito de “forma-paisagem”. Inspirado e adaptando com criticidade o conceito de “*space of appearance*” (espaço de aparição) de Hannah Arendt¹¹, o teórico da arquitetura identificou na integração entre o embasamento dos edifícios e a paisagem urbana, um modo de resistir à comodiitização do domínio público - processo ao qual relaciona a tendência à urbanização infinita do modo de produção capitalista. A forma-paisagem seria capaz de remediar a proliferação de objetos isolados e esteticizados, integrando-os à paisagem que também contribuem para compor. A resistência ao que chamou de eclipse do domínio público seria então imposta por meio da concepção de “*espaços de aparição pública*” (*spaces of public appearance*)¹².

Figura 5. O átrio como espaço de aparição pública. Solenidade na SEINF, Macapá (AP). Projeto de Artigas de 1970. © Maksuel Martins, 2025.

O processo de tornar o espaço público privatizado e inacessível, seja por iniciativa do mercado ou até mesmo do poder público, ao qual Frampton denominou eclipse do domínio público, poderia ser confrontado, de acordo com ele, por meio de formas arquitetônicas e urbanas em “modo público” (*public mode*)¹³. O átrio e a forma cívica seriam para ele exemplos dessas formas em “modo público” capazes de reestabelecer os espaços de aparição pública (Fig. 5).

Fundamentando-se nas categorias forma-paisagem, configuração do terreno (*earthwork*) e espaço de aparição pública de Kenneth Frampton, este trabalho analisa o edifício da SEINF e a quadra do Centro Cívico de Macapá, para identificar quais são os gestos projetuais essenciais e configuradores da relação do edifício

com a paisagem, assim como o grau de indeterminação do chão e a configuração do domínio público derivados dessa relação.

Servem de suporte para as análises conduzidas, fotografias de autoria própria assim como de outros fotógrafos, observações *in loco*, além de documentos iconográficos como as cópias digitalizadas dos desenhos técnicos que compõe o projeto de Artigas para a sede da Divisão de Obras do Território do Amapá - correspondente à atual SEINF.

2. UMA OBRA DE ARTIGAS NO CENTRO CÍVICO DE MACAPÁ

A quadra do Centro Cívico de Macapá, situada entre as avenidas FAB e Procópio Rola e entre as ruas Jovino Dinoá e Leopoldo Machado, é composta por diversas secretarias estaduais, dentre as quais está a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amapá (SEINF). O edifício foi inaugurado no ano de 1970 como sede da Divisão de Obras do Território do Amapá, projetado por Artigas. Em 1981, um conjunto de edifícios complementou a ocupação da quadra. As estratégias projetuais e de implantação do conjunto diferencia a quadra das suas vizinhas ao preservar o espaço livre da quadra com um caráter público.

Figura 6. Corte longitudinal, projeto da Divisão de Obras, Macapá (AP). ©Acervo da Biblioteca da FAU-USP. Vilanova Artigas, 1970.

Frampton resgatou da análise feita por Gottfried Semper da Cabana Caribenha, o que seriam os quatro elementos fundamentais da habitação primordial, considerando o conjunto formado por estrutura e cobertura como um destes elementos, além das fundações, a membrana de fechamento e o lugar do fogo - que complementam a lista¹⁴. Frampton condensou os quatro elementos fundamentais em *earthwork* e *roofwork*, que

podem ser traduzidos respectivamente como: a configuração do terreno e a configuração da cobertura¹⁵. A partir destes dois elementos somente, já é possível reconstituir a essência da composição do projeto de Artigas para a Divisão de Obras - atual SEINF (Fig.6).

2.1. Gestos Essenciais de Artigas sobre o Chão Amapaense

O edifício é definido pelo gesto de configuração da cobertura (*roofwork*) que protege e conforma um espaço que, ao ser coberto, se torna interno; e pela configuração do terreno (*earthwork*) que volta a mesclar o chão interno e externo, esmaecendo os limites entre edifício e paisagem urbana (Fig. 7). A cobertura se projeta protegendo as fachadas Norte e Sul da insolação equatorial de maior ângulo de altitude, enquanto anteparos verticais protegem as fachadas Leste e Oeste do sol nascente e poente (Fig. 9). A conexão de sustentação da cobertura pelo chão é feita por quatro fileiras de cinco pilares, estes 20 elementos de sustentação são distribuídos em uma modulação quadrada de 8,10m - que varia ligeiramente para 8,16m nos módulos das extremidades longitudinais do edifício (Fig. 8).

Figura 7. A conexão entre o átrio e o exterior configura a continuidade do edifício com a paisagem. Vilanova Artigas, SEINF, Macapá (AP). © João Magnus Pires, 2025.

O vão do acesso principal ao edifício conecta o átrio central ao espaço público externo (Fig. 7, Fig. 8, Fig. 10). Três outros vãos menores abrem-se para que pedestres atravessem o interior do edifício em sentido

longitudinal, por dois corredores paralelos ligados ao exterior, sob as abas verticais laterais da cobertura (Fig. 8).

Figura 8. Planta do térreo, projeto da Divisão de Obras, Macapá (AP). ©Acervo da Biblioteca da FAU-USP. Vilanova Artigas, 1970.

Figura 9. A configuração da cobertura em conexão com o chão é o gesto projetual essencial. Vilanova Artigas, Macapá. ©João Magnus Pires, 2025.

Blocos de escritórios, corredores de circulação e acessos, tudo se articula entorno do átrio no centro do edifício. A sua espacialidade, de pé-direito duplo, toma forma e atmosfera por meio dos elementos que o delimitam. Aberturas zenitais no plano da cobertura inundam o ambiente com luz natural celeste, incrementada pela luz rebatida nas vigas que se cruzam no teto, e complementada pela iluminação que flui através do espaço interno a partir dos quatro vãos de acesso ao edifício (Fig. 10). Uma rampa curva prolonga o chão da paisagem urbana, adentrando o espaço sob a cobertura, para além do chão do pavimento térreo, até o chão do mezanino, ampliando a espessura do chão. Sob a rampa, um rebaixo forma um espelho d'água, que - nessa cidade amazônica - toma o lugar do fogo como elemento representacional entorno do qual pessoas se reúnem (Fig. 5).

Figura 10. O átrio central se integra à rua e ao céu, inundado por luz natural, configura-se como um espaço de aparição pública. Vilanova Artigas, SEINF, Macapá (AP). © João Magnus Pires, 2023.

2.2. Amplia-se o Chão do Centro Cívico

A conjunção de todos esses elementos, com sua materialidade e seus aspectos simbólicos e ontológicos, compõem a espacialidade do átrio que se apresenta como um espaço de aparição pública. Composição semelhante foi constituída em escala ampliada na quadra, quando o conjunto do Centro Cívico foi construído uma década mais tarde. Os diversos edifícios - de formato prismático horizontal semelhante aos blocos internos de escritórios da SEINF - foram implantados na quadra de modo a criar vias internas que a atravessam, integradas a praças que se conectam francamente à Avenida FAB, espaços livres abertos à circulação e à permanência pública (Fig. 11).

Figura 11. A composição do conjunto parece reproduzir a distribuição dos blocos e a configuração de espaços livres, ampliando da escala do edifício para a da quadra. Centro Cívico, autor ainda não identificado, 1981, Macapá (AP). © João Magnus Pires, 2025.

O partido e a implantação do conjunto adotados no projeto do Centro Cívico - que ampliam para a escala da quadra o gesto projetual de Artigas de criação de um espaço de aparição pública como sendo o coração do edifício - configuram como forma-paisagem este conjunto que compõe a quadra (**Fig. 12**). Esta, ao preservar o caráter público do seu espaço livre interno, torna-se excepcional em Macapá. Em vez de edifícios como objetos isolados, que reafirmariam a privatização do espaço público, este conjunto edificado, configurador do chão e da paisagem, provê um espaço de aparição pública.

Figura 12. A configuração do terreno estabelece uma relação de continuidade entre a paisagem urbana e o espaço interno do edifício. Vilanova Artigas, SEINF, Macapá (AP), 1970; e Centro Cívico, autor não identificado, 1981. © João Magnus Pires, 2023 e 2025.

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que, por meio da estratégia de definir “espaços de aparição pública” - internos ao edifício ou internos à quadra – obtidos por meio dos gestos projetuais de: “configuração do terreno”, que define o chão e sua espessura; e de “configuração da cobertura”, cuja projeção sugere - mais ou menos sutilmente - o que é espaço interno ou externo, os projetos da sede da Divisão de Obras do território do Amapá (de Artigas, 1970) e do conjunto do Centro Cívico (autor não identificado, 1981), ambos situados na mesma quadra da Avenida FAB, em Macapá (AP), aproximam-se configurando-se como uma forma-paisagem com unidade e integração. Esta se contrapõe à estratégia do objeto isolado. Delimitadora de lotes privados. Promotora da privatização e comoditização do domínio público. Contra a qual Frampton propõe que se imponha resistência.

Futuras análises de outros projetos da Avenida FAB, de Macapá ou do estado do Amapá, que deverão observar a mesma abordagem dialógica entre tectônica e paisagem, configuração do terreno e da cobertura e forma-paisagem, poderão identificar outras estratégias relevantes que, assim como a identificada e analisada no presente trabalho, poderão contribuir como uma renovada fonte de referência para a produção arquitetônica. Assim como, também poderão oferecer contribuições significativas para a pesquisa e o ensino de arquitetura e urbanismo no Amapá, na Região Norte e até mesmo no Brasil. E possivelmente compreender cada vez mais profundamente quais são as continuidades e particularidades entre arquitetura moderna e contemporânea no país.

4. NOTAS

1. Jadson Porto (org.), Amapá: oitenta anos de novas acionalidades e dinâmicas territoriais (1943-2023) (Maringá, PR: Uniedusul, 2023).
2. Porto, Jadson, “A CONSTRUÇÃO DA CONDIÇÃO URBANO-METROPOLITANA AMAPAENSE”, ACTA Geográfica, Boa Vista v.12, nº 29, (mai./ago. de 2018): 145-159.

3. Cantuária, Eloane de Jesus; Silva, José de Vasconcelos; Cantuária, Eliane Ramos. "Memórias Devastadas: o Recente Processo de Transformação Urbana e a Dilapidação do Patrimônio Arquitetônico Moderno de Macapá-AP." Anais do 5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste, Fortaleza, 2014: 8-10
4. Cantuária, Eloane de Jesus; Silva, José de Vasconcelos; Cantuária, Eliane Ramos. "Memórias Devastadas: o Recente Processo de Transformação Urbana e a Dilapidação do Patrimônio Arquitetônico Moderno de Macapá-AP." Anais do 5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste, Fortaleza, 2014: 10
5. *Amanhã, o Ministro Mário Andreazza irá a Macapá, para inaugurar obras no valor de Cr\$ 198 milhões [...]* O Centro Cívico de Macapá, reunindo em seis prédios as Secretarias de Planejamento, Segurança, Agricultura, Promoção Social e Administração, será também inaugurado pelo Ministro. Texto publicado em: Jornal do Brasil (RJ), "Andreazza vê obras em Belém", Jornal do Brasil (RJ), ed.119 (5 ago. 1981).
6. Frampton, Kenneth, "Rappel à l'ordre", The case for the tectonic. *Architectural Design* 60, nº 3-4 (1990): pp.19-25.
7. Frampton, Kenneth; Cava, John (ed.). *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*, (MIT Press, 1995).
8. Frampton, Kenneth, "Rappel à l'ordre: Argumentos em favor da tectônica", em *Uma Nova Agenda para Arquitetura: antologia teórica (1965–1995)*, ed. Kate Nesbitt (São Paulo: Cosac Naify, 2013), pp. 556-569.
9. Kenneth Frampton; Miodrag Mitrasinovic. *Architecture and the Public World* (London: Bloomsbury Publishing, 2024).
10. Kenneth Frampton. "The Unfinished Project at the End of Modernity: Tectonic Form and the Space of Public Appearance (2019)", em *Architecture and the Public World*, ed. Kenneth Frampton; Miodrag Mitrasinovic (London: Bloomsbury Publishing, 2024).
11. Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: University of Chicago Press, 1958).
12. Kenneth Frampton. "The Unfinished Project at the End of Modernity: Tectonic Form and the Space of Public Appearance (2019)", em *Architecture and the Public World*, ed. Kenneth Frampton; Miodrag Mitrasinovic (London: Bloomsbury Publishing, 2024).
13. Miodrag Mitrasinovic. "Introduction", em *Architecture and the Public World*, ed. Kenneth Frampton; Miodrag Mitrasinovic (London: Bloomsbury Publishing, 2024).
14. Frampton, Kenneth; Cava, John (ed.). *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*, (MIT Press, 1995).
15. Kenneth Frampton. "The Unfinished Project at the End of Modernity: Tectonic Form and the Space of Public Appearance (2019)", em *Architecture and the Public World*, ed. Kenneth Frampton; Miodrag Mitrasinovic (London: Bloomsbury Publishing, 2024).

5. REFERÊNCIAS

Livros:

- Frampton, Kenneth. *Introdução ao Estudo da Cultura Tectônica. Ordem dos Arquitetos (Portugal)*, 1998.
- Frampton, Kenneth; Cava, John (ed.). *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. MIT Press, 1995.
- Frampton, Kenneth; Mitrasinovic, Miodrag (ed.). *Architecture and the Public World*. London: Bloomsbury Publishing, 2024.
- Porto, Jadson (org.). *Amapá: oitenta anos de novas acionalidades e dinâmicas territoriais (1943-2023)*. Maringá, PR: Uniedusul, 2023.
- Roger, Alain. *Breve tratado del paisaje. Paisaje y teoria*. Biblioteca Nueva, 2014.

Capítulos de livros:

- Frampton, Kenneth. *Rappel a l'ordre: Argumentos em favor da tectônica*, em *Uma Nova Agenda para Arquitetura: antologia teórica (1965 – 1995)*, editado por Kate Nesbitt, 556-569, 2.ed.rev., São Paulo: Cosac Naify, 2013.

Artigos de revista:

Cantuarina, Eloane de Jesus; Silva, José de Vasconcelos; Cantuária, Eliane Ramos. "Memórias Devastadas: o Recente Processo de Transformação Urbana e a Dilapidação do Patrimônio Arquitetônico Moderno de Macapá-AP." Anais do 5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste, Fortaleza, 2014: 1-14.

Jornal do Brasil (RJ), "Andreazza vê obras em Belém", Jornal do Brasil (RJ), ed.119 (5 ago. 1981).

Porto, Jadson, "A CONSTRUÇÃO DA CONDIÇÃO URBANO-METROPOLITANA AMAPAENSE", ACTA Geográfica, Boa Vista v.12, nº 29, (mai./ago. de 2018): 145-159.

6. BIOGRAFIA

João Magnus Pires é arquiteto, urbanista e fotógrafo de arquitetura, nascido no Rio de Janeiro, viveu quatro anos em Macapá, onde foi professor substituto no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá (2023-2025), atualmente reside em Brasília e cursa o doutorado no PPG-FAU-UnB, na linha de pesquisa Paisagem, Projeto e Planejamento. Além de arquiteto e urbanista (FAU-UFRJ, 2015) é especialista em fotografia e imagem (IUPERJ, 2019) e mestre em urbanismo (PROURB-FAU-UFRJ, 2020). Publicou fotografias nos livros "Olhares Cruzados" (Magnus, 2019), "Presença Estrangeira" (Cabral, 2018) e "Irmãos Roberto, Arquitetos" (Souza, 2014).